

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15423075>

CHEGARALANGAN LEKSIKANING ERKIN SAMANDAR LIRIKASI BADIYYATIDAGI AHAMIYATI

Yakubova Matluba Tajiboevna

Mamun Universiteti Filologiya fanlari doktori

v.b dots. Roman-german filologiyasi kafedrası o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA:

Maqolada Erkin Samandar she‘riyatida mahalliy sheva so‘zlari va o‘zlashma so‘zlarning qo‘llanishi tahlil qilinadi. Shoir Xorazm shevasidagi so‘zlar orqali asarlariga milliy ruh, obraz va ma‘no chuqurligi baxsh etadi. Dialektizmlar poetik ifoda vositasi sifatida matn badiiyligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: *Erkin Samandar, dialektizm, sheva so‘zlar, chegaralangan leksika, lingvopoetika, Xorazm lahjasi, poetik ifoda, o‘zlashma so‘zlar, badiiy til, lirik asar.*

Badiiy ijod milliy tilning barcha sathlaridan samarali foydalanishni talab qiladi.

Shoir she‘riyatining mavzu doirasi hayot qadar keng doirani qamrab oladi. Shu boisdan lirikada tasvir taqozosi bilan chegaralangan leksika (dialektizmlar, istorizmlar, arxaizmlar), o‘z va o‘zlashma so‘zlar qatlamining barcha boyliklari ishtirok etadi. Bu yo‘nalish lingvopoetik tadqiqot doirasida poetik leksikologiya deb yuritiladi.

Ijodkor she‘riyatda yoki nasrda bo‘lsin, so‘z tanlaganda tasodifiylikka yo‘l qo‘yilmaydi. Chegaralangan leksika lug‘aviy boyliklaridan muayyan maqsadlardagina foydalanadi.

Ularni istifoda qilish shoir badiiy niyatini amalga oshirishda muhim omil sifatida ishtirok etadi. Erkin Samandar lirikasida chegaralangan leksika va o‘zlashma so‘zlarga alohida e‘tibor qaratilgan.

Dastlab shoir lirikasidagi sheva unsurlariga to‘xtalamiz. Tilshunoslikda bu soha dialektizmlar deb yuritiladi. Ushbu sohani o‘rgangan tilshunos olim B.Fayzullaev shunday yozadi: “Ayrim sabablarga ko‘ra va ma’lum maqsadni ko‘zlab adabiy til tarkibida qo‘llaniladigan, unda ma’lum bir vazifani bajaradigan alohida bir dialekt va mahalliy shevalarning fonetik, morfologik va sintaktik xususiyatlarini o‘zida aks ettiradigan so‘z va so‘z birikmalari dialektizmlardir”¹.

Erkin Samandar Xorazm farzandi bo‘lib, o‘g‘uz lahjasida so‘zlovchi aholi og‘ushida voyaga yetgan. Shu sababli uning she‘rlarida mazkur shevaga oid leksik birliklar uchrab turadi:

*Nahordek jilvagar, sernoz,
Bahordek **durmishi** pardoz,
Vafodek nodiru mumtoz,
Amudek serjilo, lazgi². (Nazm nafasi, 167-bet).*

She‘r Xorazm lazgisi haqida bahs etganligi sababli unda vohaga xos biror chiroyli so‘zni ishlatish misralarga, matnga zeb berishi tabiiy. Shu sababli shoir o‘z asariga mahalliy kolorit baxsh etish uchun Amu nomini tilga oladi, shu bilan birga **durmushi** so‘zini misra qatiga qistirib o‘tadi. Bu so‘z o‘zbek adabiy tilida “**turgan – bitgani**” degan ma’noni anglatadi. Albatta, adabiy tildagi muqobil variantni ushbu misra qatiga qo‘shgan taqdirda vazn buziladi. Bundan tashqari, she‘rdagi poetik ohang batamom so‘nadi. Shu jihatdan olganda ushbu shevaga oid so‘zning she‘rga kiritilishi badiiylik nuqtai nazaridan o‘zini oqlaydi.

“Ajodlar qilichi” she‘riy dramasida Jaloliddin onasining monologi berilgan:

*Men so‘ylasam, quloq solar na‘ramga ellar,
Aks-sado berar notinch, o‘tkinchi shamol.
Ohlarimni bir xas kabi uchirmoq bo‘lib,
Duvalangga aylanadi sokin yel gohi³.*

¹ Файзуллаев Б. Дialektizmlar va ularning badiiy adabiyetdagi ўрни. // Ўзбек тили ва адабиёти. 1977. – №4. – Б.35.

² Эркин Самандар. Назм нафаси (Сайланма) –Тошкент: Turon zamin ziyo, 2015. –Б. 510.

³ Эркин Самандар. Назм нафаси (Сайланма) –Т.: Turon zamin ziyo, 2015. –Б. 256.

Xorazm o'g'uz shevalarida **duvalang** so'zi to'zon, shiddatli shamol, bo'ron ma'nolarini anglatadi.

Shoir ushbu dramani Xorazm tarixiga oid murakkab voqealar asosida yozgan. Hayotiy voqealar tasviri jarayonida mahalliy shevaga oid so'zlarni ishlatish o'z-o'zidan yozuvchiga mas'uliyat yuklaydi. Qolaversa, mazkur to'rtlikda majoziylikka aloqador badiiy maqsad ham mavjud. Shoir tabiatdagi duvalang-bo'ronni ona qalbiga ko'chirish, onaning ruhiy holatini ifodalashga xizmat qildirishni maqsad qilib qo'ygan. Shu sababli **bo'ron** so'zi o'rnida **duvalangni** qo'llash asar mazmun-mohiyatiga, obraz his-tuyg'usini ifodalashga juda mos tushadi.

Ijodkor sheva so'zlarini ishlatishga matn mohiyatini hisobga olgan holda yondashadi. "Davdon chiqirchi" she'rida Xiva hukmdori Isfandiyorning Davdonning otini zo'ravonlik qilib tortib olishi voqeasi bayon etiladi.

*Birinchi bor yig'ladi Davdon,
O'z ko'zida yosh ko'rdi xunli,
Va ko'rdiki, saqanqur ekan,
Isfandiyor saroyda **ulli**¹. (Yurakka yo'l, 144-bet).*

She'rda Isfandiyorning zo'ravonlik qilmishlari qoralanadi.

Isfandiyor Xiva hukmdorlari orasidagi eng zulmkor xon sifatida tanilgan. She'rga razm solinsa, uni shoir saqanqur tarzida nomlaydi. Saqanqur echkemar ma'nosiga ega. Davdon tomonidan berilgan bu nomning ma'nosida majoziylik ham bor. Echkemar hayvonlarni zo'rlab emsa, xon xalq qonini so'rgan zolim, degan hukm-xulosa chiqadi. Endi misradagi **ulli** - sheva so'ziga kelsak, bu leksema ulug' ma'nosini ifodalaydi. Ammo shoirning Isfandiyordek jirkanch shaxsni xon, ulug' deb atash istagi yo'q. She'rga **ulli** so'zini kiritishdan maqsad ham shu.

¹ Эркин Самандар. Юракка йўл. Шеърлар ва достон. –Тошкент: Фафур Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1990. –Б.144.

Shoir she'rlarida ishlatilgan ayrim dialektal birliklarning adabiy tildagi muqobillarini topish qiyin. Misol keltiramiz:

Shamolga qo'l bergach Qoraqum

Chagalar suv kabi oqarlar¹.

O'zbek adabiy tilida **qum** so'zi ikki ma'noda ishlatiladi: birinchisi qumning mayda zarrachalari. Ikkinchisi – umuman qum, qumlik.

Xorazm o'g'uz shevalarida qum zarrachalari chaga sifatida nomlanadi. *Qum* butun, *chaga* qism tarzida tushuniladi. Shu jihatdan olganda, shoir shamolda qum ko'chish hodisasini to'g'ri tasvirlagan. Mantiqan olganda qum emas, balki qum zarrachalari – chaga suv kabi oqib ko'chkin hosil qiladi.

Xorazm so'zlashuv tilida **shig'ir** so'zi ishlatiladi:

O'tib borar arava asta,

Shig'irlarni ortda qoldirib.

Mahalliy shevada aravaning yo'lda qoldirgan izi shig'ir deb nomlanadi. Aslida shoir shig'ir so'zini tilga olishdan boshqa bir maqsadni ko'zlagan. Bu parcha shoir Avaz hayotiga bag'ishlangan she'riy dramadan olingan.

Shig'ir so'zining boshqa poetik ma'nosi ham she'r davomida qistirib o'tilgan:

Ingrar inson xud yer singari,

Manglayida ajinlar shig'ir-

G'amzalari, qayg'u izlari.

Shoir Isfandiyor hukmronligi davrida shoirlarning saroydan haydalganligi, oddiy xalqning azob-uqubatga duchor bo'lganligi, ularning peshonasidagi izlar aravaning shig'iriday ko'payganini ta'kidlaydi. She'r misralari tarkibida "xud" so'zi ham qo'llanilgan. Shevaga oid ushbu so'z adabiy tildagi "xuddi" so'zining qisqargan shaklidir.

Erkin Samandar o'z asarlarida turli munosabatlar bilan sheva so'zlarini o'rinli qo'llay olgan.

¹ Эркин Самандар. Юракка йўл. Шеърлар ва достон. –Тошкент: Фафур Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1990. –Б.101.

Biz so‘z yuritayotgan ushbu she‘riy dramada anchagina sheva so‘zlari ishlatilgan. Ushbu holat Avaz monologlarida yorqin ko‘rinadi:

Mayliga siz yuring gulshanda...
Mayli, men o‘rtanay kishanda,
*Ig‘voni na **ichon-deshonda***
Ko‘rmoqqa ko‘zim yo‘q, Tabibiy¹.

She‘rdagi ichon-deshon so‘zi adabiy tilda ichkari-tashqari ma‘nosini anglatadi. Bu yerda shoir Avaz **Ichon qal‘a-deshon qal‘ani** ko‘zda tutadi. Chunki o‘sha paytda Avazni saroyda ham, undan tashqarida ham g‘iybat qiladiganlar ko‘payib qolgan edi.

Sheva so‘zlarini qo‘llagan holda o‘ynoqi g‘azallar yozish mumkinligini Erkin Samandar o‘z ijodida isbotlab berdi:

*Yoringmi go‘zal, so‘z qotdi sabo, **hova** dedim men,*
*Yuzing na sariq, boqmasmi qiyo, **hova** dedim men.*
Sen singari har taraf yugurmasmi Samandar,
*Ul aytdi senga ishqmi balo, **hova** dedim men².*

Xorazmda **hova** so‘zining **ha** ma‘nosida ishlatilishini hamma biladi. Shu sababli shoir ushbu so‘zni radif tarkibiga qo‘shib o‘ynoqi va yumorga moyil bo‘lgan go‘zal misralarni yarata olgan.

Shoirning “Amudaryo qo‘shig‘i” she‘rida ham ushbu so‘z mahorat bilan qo‘llanib, asarga mahalliy ruh bag‘ishlashga xizmat qilgan:

-To‘lqinlarim, bolalarim, bedormisiz?
-Hovva, hovva
-Harsanglardan, bo‘g‘otlardan bezormisiz?
-Hovva, hovva.

Shoir she‘rda hamisha biror maqsadni ochib berish g‘oyasini ko‘zlaydi. Amudaryoning to‘lqinlari bilan suhbatining nihoyasi uning achchiq nolasi bilan yakunlanadi:

¹ Эркин Самандар. Юракка йўл. Шеърлар ва дoston. –Тошкент: Фафур Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1990. – Б.137.

² Эркин Самандар. Назм нафаси (Сайланма) – Тошкент: Turon zamin ziyo, 2015. –Б. 140.

- Orol sari sizni boshlab borolmasman, Bilarmisiz, bunga toqat qilolmasman.

-Hovva, hovva.

Ijodkorning asosiy maqsadi Orolning qurishi fojiasini yoritib berishdir.

Shoir ba'zi hollarda sheva so'zlarini adabiy tildagi muqobili bilan birga qo'llaydi. Natijada matndagi ma'nodorlik kengayadi va kuchayadi:

*Jo 'ji keladi deb, bo 'ji kelar deb,
Taqa-taq yopib bor eshik-qopuni.*

Bu holatni quyidagi parchada ham kuzatish mumkin:

*Noumidlik qa 'rida na haz-huzur,
Bor umidning bag 'rida har lahza nur¹.*

O'zbek adabiy tilida **sas** so'zi faol ishlatilmaydi. Ammo Xorazmda ushbu so'z og'zaki nutqda ko'p qo'llaniladi. Shu sababli shoir uni sinonimik jufti bilan birga qo'llagan:

*Men so 'zingman, ovozing, sasing,
Qushga do'nib havolandim men.
Uchdim qoya, cho 'qqilar osha,
Zamin ishqini bilan yondim men .*

To'rtlik parchada shevaga xos bo'lgan **do'nib** so'zi ham qo'llanilgan bo'lib, adabiy tildagi **aylanmoq** so'ziga mos keladi. Ushbu shevaga oid so'zning misraga kiritilishi muayyan darajada poetik ruhni yuksaltirgan. Uning matn doirasidagi ma'nosini o'quvchi qiynalmasdan anglay oladi.

Xullas, Erkin Samandar she'riyatida shevaga xos so'zlar ancha faol ishlatilgan. Ularning har biri biror poetik maqsad doirasida istifoda etilib, she'rning ma'nodorligini oshirish, poetik aktualigini yuksaltirish, milliy koloritni yorqinroq ko'rsatish maqsadida qo'llanilgan.

¹ Эркин Самандар. Бу боғни қайси боғ дерлар. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1982. –Б 76.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Erkin Samandar. Bu bog'ni ne bog' derlar. – Toshkent: “Adabiyot va san’at”, 1982. –160 b.
2. Erkin Samandar. Bahor oqshomlari. – Toshkent: “Yosh gvardiya”, 1984.– 80 b.
3. Erkin Samandar. Nazm nafasi. Saylanma. – Toshkent: “Turon zamin ziyo”, 2015. –348 b.
4. Erkin Samandar. Mening yigit vaqtim. Lirik. –Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 1979. –212 b.
5. Erkin Samandar. Yurakka yo‘l. She’rlar va doston. –Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 1990. –B.160.
6. Erkin Samandar. Amu jilolari. She’rlar. –Toshkent, 1966. –64 b.
7. Erkin Samandar. Vafo degan gavhar. She’rlar va doston. –Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 1975. –80 b.
8. Qabuljonova G. Metafora va uning tabiatiga qarashlar. // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2017. –№2. –B.40-46.
9. Qurbonboev I. Metaforaning g‘oyaviy – badiiy vazifalari. // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2005. – №1. –B.66-71.
10. Fayzullaev B. Dialektizmlar va ularning badiiy adabiyotdagi o‘rni. // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 1977. –№4. –B.35-38.